

Challenges and Prospects of Public Management of Territorial Communities in Conditions of Uncertainty

Ivan Khomiak 1*

¹ Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk (Ukraine). Postgraduate at the Department of Public Management and Administration.

* *Corresponding author*, e-mail: kpua@pnu.edu.ua

ARTICLE INFO

Received:

24 August 2024

Revised:

25 August 2024

Accepted:

26 August 2024

Published online:

30 August 2024

Copyright © 2024
by author

DOI: [10.5281/
zenodo.13627094](https://doi.org/10.5281/zenodo.13627094)

Citation in APA style

ABSTRACT

Public management of territorial communities in conditions of uncertainty is critically important for ensuring sustainable development and effective functioning of society. In the conditions of constant socio-economic and political changes, there is a need to adapt management processes. The purpose of the study is to analyze the challenges and prospects of public management of territorial communities. The object of research is territorial communities, and the subject is management processes in conditions of uncertainty. Research methods include a systematic approach, comparative analysis, case studies and expert interviews. The author analyzed political instability, socio-economic changes, environmental and technological challenges. The findings of the study include recommendations for strengthening institutional capacity, strategic planning and implementation of innovative approaches. The practical implementation of the research results will contribute to increasing the management efficiency and adaptability of territorial communities.

Key words:

public administration, territorial communities, uncertainty

Khomiak, I. (2024). Challenges and prospects of public management of territorial communities in conditions of uncertainty. *2024 3rd International Conference Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* (No. 33man1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13627094>

Виклики та перспективи публічного управління територіальними громадами в умовах невизначеності

Іван Васильович Хом'як 1*

¹ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ (Україна). аспірант кафедри публічного управління та адміністрування.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: kpuu@pnu.edu.ua

СТАТТЯ

отримана:

24 серпня 2024 р.

переглянута:

25 серпня 2024 р.

прийнята:

26 серпня 2024 р.

опублікована

онлайн:

30 серпня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/zenodo.13627094](https://doi.org/10.5281/zenodo.13627094)

Цитування:

АНОТАЦІЯ

Публічне управління територіальними громадами в умовах невизначеності є критично важливим для забезпечення стійкого розвитку та ефективного функціонування суспільства. В умовах постійних соціально-економічних та політичних змін виникає необхідність адаптації управлінських процесів. Метою дослідження є аналіз викликів і перспектив публічного управління територіальними громадами. Об'єктом дослідження є територіальні громади, а предметом – управлінські процеси в умовах невизначеності. Методи дослідження включають системний підхід, компаративний аналіз, кейс-стаді та експертні інтерв'ю. Автором виконано аналіз політичної нестабільності, соціально-економічних змін, екологічних та технологічних викликів. Висновки дослідження включають рекомендації щодо зміцнення інституційної спроможності, стратегічного планування та впровадження інноваційних підходів. Практичне впровадження результатів дослідження сприятиме підвищенню ефективності управління та адаптивності територіальних громад.

Ключові слова:

публічне управління, територіальні громади, невизначеність

Кидонь В. І. Виклики та перспективи публічного управління територіальними громадами в умовах невизначеності. *Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* : 3rd International Conference, August 27-28, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 33man1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13627094>

Introduction / Вступ

Актуальність представленої теми обумовлена сучасними соціально-економічними та політичними процесами, які вимагають від управлінських структур нових підходів та методів. Територіальні громади відіграють ключову роль у забезпеченні стійкого розвитку суспільства, оскільки вони є основною ланкою взаємодії між громадянами та владою. Однак, у сучасних умовах невизначеності, що спричинена глобальними економічними кризами, політичною нестабільністю, демографічними змінами та екологічними викликами, управління територіальними громадами стає дедалі складнішим завданням. Наукова проблема публічного управління в умовах невизначеності полягає в необхідності розробки та впровадження ефективних стратегій, які б забезпечували адаптацію до нових умов та підвищення стійкості громад. Багато дослідників, зокрема, зарубіжних і вітчизняних науковців, звертають увагу на важливість інтеграції новітніх технологій, зміцнення інституційної спроможності та стратегічного планування у публічному управлінні.

Results / Результати

Територіальні громади стикаються з численними викликами, особливо в умовах соціально-економічної та політичної невизначеності, що істотно ускладнює їхню діяльність і функціонування. Політична нестабільність є одним з основних викликів, який безпосередньо впливає на управлінські процеси в громадах. Часті зміни в політичному керівництві, суперечності в законодавстві та нерегулярність у проведенні виборів можуть призводити до непередбачуваних змін у політиці місцевого самоврядування, що ускладнює стратегічне планування та реалізацію довгострокових проєктів. Територіальні громади стикаються з численними викликами, які можуть суттєво впливати на їх розвиток та функціонування (табл. 1).

Таблиця 1. Виклики для територіальних громад

Тип виклику	Основні проблеми	Наслідки для територіальних громад	Приклади впливу
Економічні кризи	Зниження економічної активності, скорочення надходжень до місцевих бюджетів, підвищення безробіття.	Ускладнення реалізації соціальних програм, затримка в інфраструктурних проєктах, погіршення фінансової спроможності.	Падіння доходів місцевих бюджетів під час глобальної фінансової кризи 2008 року; збільшення безробіття під час економічної рецесії
Демографічні зміни	Старіння населення, міграція, зниження народжуваності.	Збільшення потреби в соціальних послугах для літніх людей, зменшення робочої сили, труднощі в інтеграції нових жителів.	Зменшення чисельності молодого населення у сільських районах, збільшення витрат на медичні послуги для старшого покоління.
Екологічні виклики	Зміни клімату, природні катастрофи (повені, посухи, екстремальні погодні умови).	Завдання шкоди інфраструктурі, збільшення витрат на відновлення, потреба в адаптації до нових екологічних умов.	Завдання шкоди інфраструктурі, збільшення витрат на відновлення, потреба в адаптації до нових екологічних умов.
Технологічні виклики	Розвиток нових технологій, цифровізація, потреба в оновленні інфраструктури та навичок управлінського персоналу.	Ризики відставання в управлінні, зниження ефективності адміністративних процесів, обмеження можливостей для громадян.	Впровадження смарт-сіті технологій у Європейських містах; труднощі в інтеграції нових ІТ-систем у місцевих адміністраціях

Джерело: розроблено автором на основі (Bilotserkivska, 2023; Lepish, & Pavlovysh-Seneta, 2022).

Дослідження існуючих стратегій та підходів до публічного управління територіальними громадами в умовах невизначеності є ключовим для розробки ефективних механізмів адаптації та розвитку. У сучасних умовах, коли територіальні громади стикаються з численними викликами, важливо використовувати перевірені стратегії, що забезпечують стабільність і стійкість. Міжнародний досвід показує, що успішні громади часто орієнтуються на адаптивне управління, яке передбачає гнучкість і здатність до швидкого реагування на зміни зовнішнього середовища (Lysenko, 2022).

Однією з ефективних стратегій є концепція стратегічного планування, що дозволяє громадам формувати довгострокові цілі та планувати ресурси для досягнення цілей. Представлений підхід передбачає створення чітких планів дій, які враховують можливі ризики і невизначеності, що дозволяє громадам адаптуватися до змін і зменшити негативні наслідки. Іншим важливим підходом є використання інноваційних технологій і цифровізації для покращення управлінських процесів. Технології дозволяють ефективно управляти ресурсами, знижувати витрати і покращувати якість життя мешканців. Важливим аспектом є також залучення громадян до процесу прийняття рішень, що підвищує прозорість та відповідальність влади. Програми з громадської участі, такі як бюджети участі, дозволяють мешканцям безпосередньо впливати на розподіл бюджетних коштів та пріоритети розвитку громади (McGillivray et al., 2024).

Адаптація міжнародного досвіду до місцевих умов є ключовою для досягнення успіху. Важливо враховувати специфіку кожної громади, її соціально-економічні умови та культурні особливості. Використання набутих знань та практик у поєднанні з локальними особливостями дозволяє розробляти ефективні стратегії, що відповідають реальним потребам та можливостям територіальних громад, що забезпечує не тільки адаптацію до умов невизначеності, але й стійкий розвиток та покращення якості життя мешканців (Bilotserkivska, 2023).

Conclusions / Висновки

Аналіз показує, що територіальні громади стикаються з численними викликами, включаючи політичну нестабільність, економічні кризи, демографічні зміни, екологічні та технологічні проблеми. Політична нестабільність може ускладнювати стратегічне планування та управління, тоді як економічні кризи призводять до скорочення бюджетних надходжень і підвищення безробіття. Демографічні зміни, зокрема старіння населення та зменшення чисельності молоді, впливають на потреби в соціальних послугах і робочу силу. Екологічні виклики, такі як зміни клімату і природні катастрофи, потребують значних витрат на відновлення та адаптацію, а технологічні зміни можуть створювати як можливості, так і труднощі для управління інфраструктурою та процесами. Дослідження показує, що ефективні стратегії публічного управління в умовах невизначеності включають стратегічне планування, впровадження інноваційних технологій і залучення громадян до процесу прийняття рішень. Міжнародний досвід, демонструє, як стратегічне планування і використання смарт-технологій можуть значно поліпшити управлінські процеси і якість життя. Програми громадської участі, що дозволяють мешканцям впливати на бюджетні рішення, також показали свою ефективність у підвищенні прозорості та довіри до місцевої влади.

Адаптація міжнародного досвіду до місцевих умов є критично важливою для успішного управління територіальними громадами. Важливо враховувати специфічні соціально-економічні умови та культурні особливості кожної громади при впровадженні нових стратегій і технологій, що дозволяє не тільки адаптувати ефективні практики до реальних потреб і можливостей, але й забезпечити стійкий розвиток громади та покращення якості життя її мешканців.

References

Bilotserkivska, O. (2023). Terytorialni hromady yak subiekt mistsevoho samovriaduvannia: dosiahnennia ta vyklyky [Territorial communities as a subject of local self-government: achievements and challenges]. *Suchasne suspilstvo – Modern Society*, 2(27), 14–25. <https://doi.org/10.34142/24130060.2023.27.2.02> (in Ukrainian)

Lepish, N., & Pavlovych-Seneta, Ya. (2022). Terytorialni hromady v umovakh voiennoho stanu v Ukraini: administratyvno-pravove zabezpechennia ta osoblyvosti funktsionuvannia [Territorial communities in the conditions of martial law in Ukraine: administrative and legal support and peculiarities of functioning]. *Analitychno-porivnialne pravoznavstvo – Analytical and Comparative Jurisprudence*, (4), 209–214. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.38> (in Ukrainian)

Lysenko, Yu. (2022). Sotsialna bezpeka: vyklyky v umovakh politychnoi nestabilnosti ukrainskoho suspilstva [Social security: challenges in the conditions of political instability of Ukrainian society]. *Politykus – Politicus*, (6), 24–28. <https://doi.org/10.24195/2414-9616.2022-6.4> (in Ukrainian)

McGillivray, D., Walters, T., & Guillard, S. (2024). Place-based community events and resistance to territorial stigmatisation, *International Journal of Event and Festival Management*, 15(1), 7–23. <https://doi.org/10.1108/IJEFM-01-2023-0010> (in English)